

ZAMON QO'SHIMCHALARI USLUBIYATI

Zuhra Abdullayeva Rajabovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani XTB tasarrufidagi

35 - ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi

ona tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ish-harakat ma'lum bir grammatik shaxs tomonidan bajariladi (yoki bajarilmaydi). Grammatik shaxs so'zlovchi (I shaxs), tinglovchi (II shaxs), o'zga (III shaxs syoki predmet) bo'lishi mumkin.

Grammatik shaxs grammatik son (birlik yoki ko'plik) bilan birgalikda ifodalanadi. Fe'llardagi bunday grammatik shaxs va son ma'nosi ma'lum bir grammatik ko'rsatkichlar orqali ifodalanadi. Masalan: o'qidim, o'qisam, o'qisang, o'qiyapman, o'qibman, o'qiy fe'llari tarkibidagi –m, -man, -y qo'shimchalari ish-harakatning I shaxs so'zlovchi, ya'ni yakka shaxs tomonidan bajarilganini ko'rsatsa; o'qidik, o'qisak, o'qiyapmiz, o'qibmiz, o'qiylik fe'llari tarkibidagi –k, -miz, -ylik affikslari ish-harakatning I shaxs, lekin ko'p so'zlovchilar (shaxslar) tomonidan bajarilganini ifodalaydi.

Demak, ish-harakatning bajaruvchisi uch shaxs va 2 son tushunchalarini aks ettiruvchi affikslarni o'z ichiga oladi. SHuning uchun ham bunday affikslar shaxs-son affikslar deb yuritiladi. Fe'llarning shaxs-son affikslari bilan o'zgarishi esa tuslanish deyiladi. SHaxs-son affikslari tilshunoslikda tuslovchi affikslar deb ham yuritiladi. O'zbek tilida tuslovchi affikslar fe'l shakllariga turlicha ko'rinishda qo'shiladi. SHu jihatdan tuslovchi affikslar uch guruhga bo'linadi.

1. **Birinchi guruh tuslovchilar** aniqlik va shart-istak maylidagi –di, -sa qo'shimchalarini olgan sof fe'l negizidan so'ng va edi to'liqsiz fe'lga qo'shiladi: keldi-m, keldi-ng, keldi; kelsa-k, kelsa-ng, kelsa(lar) kabi.

Fe'llarning birinchi guruh tuslovchilar bilan tuslanishi quyidagicha:

Shaxs son

№	Birlik	Ko'plik
I	<i>yozdim, yozsam, yozgan edim</i>	<i>yozdik, yozsak, yozgan edik</i>
II	<i>yozding, yozsang, yozgan eding</i>	<i>yozdingiz, yozsangiz, yozgan edingiz</i>
III	<i>yozdi, yozsa, yozgan edi</i>	<i>yozdi(-lar), yozsa(-lar), yozgan edi(-lar)</i>

Ikkinchi guruh tuslovchi affikslar *-b(-ib)*, *-a(-y)* qo`shimchasi bilan shakllangan ravishdoshlardan, sifatdoshlardan (*-yotgan* qo`shimchasidan tashqari), shuningdek, *-yap*, *-moqda*, *-yotib*, *-moqchi* bilan shakllangan fe'l negizidan so`ng qo`shiladi. Mazkur guruhdagi tuslovchilar III shaxsdagina ikki xil ko`rinishda bo`ladi, ya'ni birinchi xil ko`rinishda *-b(-ib)*, *-a(-y)* qo`shimchasi bilan shakllangan ravishdoshlar hamda *-yap*, *-yotib* bilan shakllangan fe'llar III shaxs birlikda *-di (-ti)*, ko`plikda *-di(lar)*, *-ti(lar)* shaxs-son affikslari bilan shakllanadi.

Ikkinchi xil ko`rinishda esa fe'lning sifatdosh shakllariga (*-gan*, *-r(-ar)*, *-digan*, *-vchi(-uvchi)* bilan hosil qilingan shakllariga), *-moqda*, *-moqchi*, *-yotir* bilan shakllangan fe'l negizlari, shuningdek, fe'llar ekan, emish to`liqsiz fe'llari bilan birga qo`llansa, III shaxsda shaxs ko`rsatkichi shakllanmaydi (nol ko`rsatkichli shaklda keladi).

Ish-harakatning voqe bo`lishi (yoki bo`lmasligi) mantiqan zamon bilan bog`liq bo`ladi. Fe'llardagi zamon nutq so`zlanib turgan paytga nisbatan qiyoslangan holda aniqlanadi, ya'ni ish-harakat nutq so`zlanib turgan paytdan oldin, nutq so`zlanib **turgan paytda**, nutq so`zlanib turgan paytdan so`ng bajarilishi yoki bajarilmasligi mumkin. SHunga ko`ra, fe'l uch zamon ko`rinishiga ega: 1. O`tgan zamon. 2. Hozirgi zamon. 3. Kelasi zamon. Fe'llarda zamon ma'nosi fe'l tarkibida qo`llangan grammatik ko`rsatkichlar orqali belgilanadi. Masalan: *1. Nodira ezgu ishlar bunyod etdi va o`tar dunyoda yaxshi nom qoldirdi.*

(R.SHog`ulomov). 2. Ko`nglini kichik tutgan, kamtarlik yo`lidan yurgan kishi

Har bir zamon o`z navbatida yana bir necha turga bo`linadi. CHunki har bir zamon vaqtning katta qismini ko`rsatish bilan birga o`zining ichki xususiy modal ma'nolariga (qo`shimcha ma'nolarga) ham ega. Masalan: o`qimoqchiman, o`qiydiganman fe'llari nutq so`zlanib turgan paytdan so`ng bajariladigan harakatni ifodalab, vaqtning katta qismini ko`rsatish bilan birga, bajarilishi maqsad qilib olingan harakatni anglatishi kabi o`ziga xos modal ma'noga ham ega.

O`tgan zamon fe'li ish-harakatning nutq so`zlanib turgan paytdan oldin bajarilgan yoki bajarilmaganini ifodalaydi. O`tgan zamon fe'li xususiy modal ma'nolariga ko`ra quyidagi turlarga bo`linadi:

1) yaqin o`tgan zamon fe'li; 2) uzoq o`tgan zamon fe'li; 3) o`tgan zamon hikoya fe'li; 4) o`tgan zamon davom fe'li; 5) o`tgan zamon maqsad fe'li.

Yaqin o`tgan zamon fe'li ish-harakatning nutq so`zlanib turgan paytdan bir oz oldin, ammo so`zlovchining ko`z oldida (yoki uning faol ishtiroki bilan) bajarilgan yoki bajarilmaganini ifodalaydi. Masalan: Go`zal vodiydagi Gullar bog`i ko`klam libosi bilan bezandi

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. “zamon shakllari” 2019**
- 2. “fe'l guruxlari” 2008**
- 3. “ona tili metodikasi” 1996**